

ДИНАСТИЧКИ ПОЛИТИЧКИ ПРОГРАМ НЕ- МАЊИЋА: ЗАБОРАВ И БРИСАЊЕ ПРЕТХОДНЕ ИСТОРИЈЕ

Сажетак: Још у XIX веку је примећено да наши средњовековни родослови и летописи не садрже јасне карактеристике било које личности и догађаја при чему их замењују неодређене и опште фразе које немају ништа од непосредних саопштења. Уз то није сачуван ни један писани документ владарских канцеларија или књижевних дела која су морала настати у време пре Немањића. О тој претходној прошлости Србије и њених владара дознајемо из страних извора, понајвише византијских, Летописа попа Дукљанина и дела Мавра Орбина. Занимљиво је да у византијским и другим изворима нема ни речи о пореклу Стефана Немање, а поготову ко му је отац.

О прецима великог жупана Стефана Немање, оцу, мајци, дедама и бабама не говори ни једно од најранијих Житија која су писали његови најрођенији, синови архиепископ Сава I и краљ Стефан Првовенчани, или нешто касније врло учени и добро обавештени монаси Доментијан и Теодосије. Према садржају ових Житија се добија јак утисак да је средњовековна Србија настала тек од великог жупана Стефана Немање и његове, такође, неименоване браће који су владали пре њега. Они говоре једино о обнови неке Немањине пропале очевине и дедовине, која је „краљевство од прва“. Има се утисак да за то постоји јак разлог или су то учинили намерно спроводећи кроз Житија светих неприкривено и јасно кодификован поступак „брисања сећања“ – „забране сећања“ које је још од Римског царства познато као „*Damnatio memoriae*“. Може се разумети њихов поступак према претходним династијама, али како разумети брисање из сећања оца и мајке, као и деда и баба великог жупана Стефана Немање.

Један од разлога за примену „брисања историје“ српских владара пре појаве Стефана Немање лежи и у њиховом ослањању на Рим и Барску

архиепископију. Желело се брисање из сећања претходне историје и владара који су се ослањали на Запад и његов црквени утицај. Долазимо до тога да је спровођење „забране сећања“ претходних династија, чак и својих непосредних предака, и претходне припадности Барској римокатоличкој архиепископији извршено свесно и успешно од стране „првог“ краља Стефана Немање Првовенчаног и првог архиепископа Српске православне аутокефалне цркве. Тако се обзнањује државно-политички програм и свих њихових потомака. Заслуга за то није на великом жупану Стефану Немањи, већ на његовим синовима архиепископу Сави и краљу Стефану Немањи Другом. Овај политички програм је настављен и од потоњих српских владара Немањиног колена, архиепископа и патријаха.

Кључне речи: Стефан Немања I, архиепископ Сава I, краљ Стефан Првовенчани, житија светих, извори, преци, брисање сећања, политички програм

Своједобно је Гиљфердинг међу првима приметио да наши средњовековни родослови и летописи не садрже јасне карактеристике било које личности и догађаја при чему их замењују неодређене и опште фразе. (Гиљфердинг 1853) И Кључевски је запазио да историјска биографија и светитељско житије – света икона – никако не одговарају у свему једно другом. (Кључевски, 1871, стр. 436) Станоје Станојевић је приметио да су у поједине делове *Житија Светог Саве* унете легенде: „Можда је тачно причање легенде да су Немања и његова жена добили своје најмлађе дете после дужег прекида у рађању и да им је због тога најмлађи син био особито мио и постао њихов мезимац... Легенда је доцније исплела романтичну и сентименталну причу како је Сава при доласку у Србију над ковчегом оца измирио браћу и повратио мир у земљи и народу... По легенди је Сава, кад је у начелу било решено питање о оснивању Српске архиепископије... предложио да један од монаха из његове пратње буде посвећен за архиепископа“. (Станојевић 1935) У том правцу је и констатација Николе Радојичића да су српски писци средњег века с много вештине извртали ток /ружних/ догађаја наводећи своје читаоце на криве стазе. И поред тога Радојичић није имао снаге да се са неким питањима у вези са Светим Савом сучели и отвори проблем за који би понудио ваљано критичко решење. Његов став се после обимних анализа завршавао неком врстом цензуре, или боље рећи самоцензуре: „пошто је научно непотребна... и чак опасна“, (Радојичић 1938: 239, 258) по свему судећи, имајући у виду политичке реперкусије од стране државе испред које стоје национални интерес или из истих разлога од критике из црквених

кругова. Сличан је случај и са Ћоровићем иако је запазио: „... немају ништа од непосредних саопштења“. Исти је случај и код наших предања о Светом Сави. Причање његових биографа, иако потичу из XIII века, ипак су у многом производ апликација опште хагиографске књижевности и морају се до краја расчистити, уколико је то могуће, од тог наноса“. (Ћоровић 1989: 134) Позивајући се на Радојчићев став да „У науци нема тачке“ са истоветним схватањем иступа у најновије време и Иван Ђорђевић када говори и о сличаним програмима Милешева: „... мислимо да је дошло време да се, метафорично речено стара кућа поруши, подигну нови темељи, а сав употребљив грађевински материјал с највећом пажњом провери и у ново ткиво угради“. (Ђорђевић 2003: 157)

Проблеме при истраживању у вези са Светим Савом видео је и Оболенски: „Историчар који покушава да напише биографију те главне личности српске средњовековне историје може се с правом уплашити при помисли на широки спектар Савиних делатности. Обесхрабриће га многобројни видови у којима се он појављује... све то, и још много више, мора да заплаши његова биографија. Следећа је у природи извора. Они су претежно хагиографски... Чак ни професионални историчари донедавно се нису могли ослободити потајног притиска који су на њих вршили хагиографски клишеи и конвенције“, а Доментијанова казивања сматра да су „... изузетно занимљива мешавина чињеница и измишљотина“. (Оболенски 1991: 126-127, 148)

С тога је сасвим у праву и немачки историчар Кемфер тврдњом да сви текстови биографија и хагиографија служе успостављању или учвршћивању култова: „Они сликају у исто време иконе... Немање и Саве /које/ имају иза себе блештаво златну позадину. Да би се дошло до чињеница морамо издвојити и одстранити оно што личи на иконе и легенде... Побожној легенди... је потребна историјска критика“. (Kampfer 1969: 77, 81) Кемферов рад о Светом Сави заснован на овим ставовима, који су и својеврсна критика наше историјске науке од Станојевића, Радојчића, Ћоровића... и све до данас, даје врло значајне резултате. У његовом ставу нема никакве болећивости према нашим сакрализованим националним митовима и личностима.

Имајући у виду реалне тврдње свих ових научника ми смо приступили на нов начин критичан читању житија Св. Сименона Немање и Св. Саве, проспекцији и истраживањима извора. Ова истраживања су резултирала низом нових антиципација и теза којима су оспорене досадашње тврдње и откривени преци великог жупана Стефана Немање.

*

У Житију великог жупана Стефана Немање I његов син Стефан Немања II сасвим јасно и без устезања каже: „А кад се угарски краљ врати у своју државу, Свети, растав(ши) се од њега, отиде са силом својом на град Перник, па и њега разруши силом својом и опустоши и град Стоб, и град Земли, и град Велбужд, и град Житомиски, и град Скопље, и град Лешки у Доњем Пологу, и град Градац, и град Призрен, и град славни Ниш, и град Сврљиг, и град Равни, и град Козли. Те градове поруши и до краја темеља их искорени, јер не оста камен на камену који се не поруши. И не подигоше се до данас ... придодаде земљи отачаства свога област нишавску до краја, Липљан, и Мораву, и звано Врање, призренску област и оба Полога до краја... Поврати Диоклитију и Далмацију, отачаство и рођење своје, праву дедовину своју, коју је насиљем држао грчки народ... Дањ град, Сардоникски град, Дриваст, Росаф град звани Скадар, град Свач, град Улцињ, град славни Бар... Котор остави, утврди га и пренесе свој двор у њ... Остале градове пообара, и поруши, и претвори славу њихову у пустош, истреби грчко име, да се никако не помиње име њихово у тој области. Народ свој у њима не повређен остави да служи држави његовој, са страхом...“ (Првовенчани 1988: 64-65, 72-73)

Стефан Првовенчани каже да је његов отац, као и други владари тога доба у ратовима, 1186-1189. године, свесно разорио и потпуно порушио многе градове на читавом истоку и југу и „истребио грчко име“ – избрисао грчко име из сећања. При томе треба имати у виду да су у овим ратовима са Стефаном Немањом учествовали и његови синови, Вукан и Стефан Немања II Првовенчани.

Такође, није сачуван ни један писани документ владарских канцеларија или књижевних дела која су морала настати у време пре Немањића. Осим портрета краља Михајла у цркви Св. Михајла у Стону, натписа великог хумског кнеза Мирослава у Бијелом Пољу и натписа на његовом Јеванђељу, нестали су ктиторски фрескоживописи и натписи у црквама пре великог жупана Стефана Немање, који су нема сумње постојали. Имајући ову чињеницу у виду треба се присетити грађанских ратова у Србији 1112-1114, 1127, 1166. и 1202-1208. године. О тој претходној прошлости Србије и њених владара дознајемо из страних извора, понајвише византијских, *Летописа попа Дукљанина* и дела Мавра Орбина. Занимљиво је и у византијским и другим изворима нема ни речи о пореклу Стефана Немање, а поготову ко му је отац. Ко је он и шта је толико згрешио Ромејском царству, тзв. Византији?

*

Стефан Немања II Првовенчани и архиепископ Сава I дају следећу хронологију Немањиног живота: „И мину много времена владања његова - 37 година... И кад се наврши 37 година његова владања... сакупив благородну децу своју и све изабране бољаре своје, мале и велике... изабра племенитога и другог сина Стефана Немању (Првовенчаног)... говорећи: ‘Овога имајте уместо мене!... И њега посађујем на престо у држави... И пошто га сам венча и изврсно благослови... предаде им, да међу њима царује, другога сина својега, Стефана Немању...“; „Од рођења му 46-те године, прими пак... владу. И пробави опет на влади 37. година, а тада пак прими ањџеоски лик (замо-наши се) и поживе у том лику 3. године и цео његов живот би 86. година. Представи се блажени отац и ктитор... године 6708. (1199) месеца фебруара у 13-и дан...“ (Сава 1986: 24-27, 35) Дакле, Немања је у 46. години живота (1159-1160. године) почео да влада следећих 37. година (до Лазарове суботе, 25. марта 1195.¹), сишао са престола и уступио га у чину крунисања, које је обављено у епископалној цркви Св. Апостола у Расу, на Цвети 26. марта 1195. године, средњем сину Немањи II, а потом се замонашио са супругом Аном. Цео његов живот је трајао 86. година (умро 13. 02. 1199.) произилази да је Стефан Немања постао велики жупан 1159-1160. године што се не слаже са већ успостављеном хронологијом његовог владања у нашој науци. *Хиландарски летопис* је изгледа најтачније одредио када је Немања постао самодржац као велики жупан. Било је то 24. године владе цара Манојла Комнена, (Стојановић 1927: 184, 190) у лето 1166. године. Архиепископ Сава I јасно разликује време Немањине врховне власти над читавом државом Србијом на коју је имао право преко дедова. Уколико се укључи и време од 1127. године, када је постао удеони кнез, произилази да је Немања владао читавих 68. година.

Давно је примећено у нашим радовима да се до порекла великог жупана Стефана Немање, односно ко му је био отац и деда, дошло индиректно у нашој историјској науци. На основу тога дошло се да је то је извесни Завида, потпуно непозната историјска личност. О Завиди се из тих разлога не зна ништа: ко је његова супруга, ко су његови отац и мајка, дедови, да ли су имали било какву власт у Рашки и Дукљи, односно Србији? Заправо, ко-

¹ Још увек се воде полемике о години монашења Стефана Немање. Пошто је 25. март опште познат као датум његовог монашења сматрамо да је то било 25. марта 1195. године с обзиром да је у питању Лазарова субота, дан уочи Цвети. Сутрдан, на Цвети, прогласио је и овенчао Стефана Немању II Првовенчаног за великог жупана.

ришћени су замућени и нејасни подаци Мавра Орбинија о Стефану Немањи као и извори у којима се помиње Завида као отац хумског кнеза Мирослава (натписи на цркви Св. Петра у Бијелом Пољу и Мирослављевом јевнђељу), а пренебрегнута је расправа Илариона Руварца и новија истраживања која негирају да је извесни Завида отац Стефана Немање. Додуше, најважнији актуелни заступник овог схватања, академик Јованка Калић, сматра да је Завида „постао неспорна историјска личност“. (Калић 2000: 7) Одређивањем да је Завида отац Стефана Немање, непозната личност чије је порекло потпуно непознато, наши етаблирани историчари су се придружили спровођењу „забрањеног сећања“ које је вршено још од прве половине XIII века.

До другачијег мишљења је дошао пољски истраживач Јан Лешни. Он је на основу документа опатице Боне задарског женског самостана, из 1164. године, изнео претпоставку да се у њему помињани Албеус треба једначити са баном Белошем и да је његов брат Стефан заправо Завида. Тако је са претпоставкама дошао до тврдње да је Завида отац Стефана Немање, брат бана Белоша,² великих жупана Уроша и Десе, угарске краљице Јелене и Марије, удате за Конрада од Знојма. Прихватајући ову тврдњу, Сима Ћирковић је закључио да „Веза између старије и млађе гране српске великожупанске династије била би тиме прецизно успостављена“. Међутим, потом изражава велику резерву: „предложено решење ће стајати пред истраживачима као хипотеза коју треба проверавати“. (Ћирковић 2000: 22) Поменуто 1164. године, извесни Албеус се може једначити са бившим великим жупаном Белушем, а нема сумње, према нашим истраживањима да је његов рођени брат, заправо, Стефан Урош (Немања) I, а то значи да отпада тврдња да је Лешни у праву.

Најлогичније и најједноставније је да се о пореклу и животу великог жупана Стефана Немање – Св. Симеона Мироточивог најпре обавестимо из старих српских изворника. Међутим, о прецима великог жупана Стефана Немање, оцу, мајци, дедама и бабама не говори ни једно од најранијих Житија која су писали његови најрођенији, његови синови: архиепископ Сава I и краљ Стефан Првовенчани, или нешто касније, врло учени и добро обавештени монаси Доментијан и Теодосије. При томе, нису записани датуми и године рођења

² Белош је народно име, али би могло бити да се угарски велики палатин, син великог жупана Немање Уроша I, звао Бело - Бела са титуларним именом Урош. Имајући у виду да се Белаур, брат видинског деспота и бугарског цара Михајла III Шишмана заправо звао Бела Урош (Енциклопедија Блгарија 1, 1978: 241; Божилов 1985: 134-136; Андрејић 2007 а: 52), реално је претпоставити да је име Белош кованица од скраћеница његовог крштеног и титуларног имена: Бело/Уро/ш. Исти случај би био и у вези имена другог Немањиног брата Белуша: Бел/а/У/ро/ш.

ни једне личности из лозе Немањина колена.³ Према садржају ових Житија се добија јак утисак да је средњовековна Србија настала тек од великог жупана Стефана Немање и његове, такође, неименоване браће, који су владали пре њега. Они говоре једино о обнови неке Немањине пропале очевине и дедовине, која је „краљевство од прва“. Поставља се питање из којих разлога су синови Стефана Немање „изгубили памћење“ предака и њихове историје, односно, претходне историје Србије? Има се утисак да за то постоји јак разлог или су то учинили свесно спроводећи кроз Житија светих неприкривено и јасно кодификован поступак „брисања сећања“ – „забране сећања“ које је још од Римског царства познато као „*Damnatio memoriae*“.

Али, треба имати у виду да се антички поступак спровођења прећуткивања и забране сећања вршио као врста јавне постхумне казне која је изрицана поводом издаје или друге кривице преминулих или убијених према „царству“. „Смисао ове казне био је да се избрише сваки траг сећања или сваки траг постојања особе против које се казна изриче“. Спровођење ове мере против одређене личности или породице значило је уништавање свих њихових портрета, сликаних или вајаних, натписа и записа у којима се они помињу и меморијалних грађевина. Присутно је схватање да онај ко влада државом може да влада и са прошлосту и тако ствара законито другу историју коју може и да беатификује. (Петровић 2013: 13-20) Као и на Западу пракса стварања друге историје и династичке слике је постојала и на Истоку. Познати су примери стварања легендарних родослова царева који су добијали историјску тачност. „Тако се и у политичкој доктрини појавило питање шта је битно за царевање: врлина или род. Кад је врлина била у питању, дворска пропаганда је вешто и зналачки користила чињенице и реалне особине, спретно њима баратајући, прећуткујући једне и истичући друге, већ према прилици... Што су такве генеалогije залазиле дубље прошлост, преци су били све значајнији, док се не би дошло до неког славног митског јунака или чак до неког божанства. Постављало се питање за кога и за чију политику у прошлости ће се владајући цар или оснивач династије везати и чији ће историјски подухвати или легендарни лик послужити као узор“. (Крсмановић, Радошевић 2004: 71, 93-94) Познате су етаблиране родословне схеме о пореклу Св. Симеона Немање од римских царева, Константина Великог и Лицинија. (Филозоф 1989: 82)

Пред нама се отвара још важније питање: због чега су у тај опус брисања сећања сврстани и отац и мајка, и деде и бабе Стефана Немање – Светог Симеона, односно Св. Саве и његовог брата краља Стефана Немање II

³ Нема сумње, о својим претцима ништа конкретно није написао ни велики жупан Стефан Немања.

Првовенчаног. Треба имати на уму да су ова два рођена брата, и по оцу и по мајци, на челу „првог краљевства“ и прве аутокефалне Српске цркве. Може се рећи, у новоуспостављеној историјској равни Србије, њих двојица су почетак нове државности чији је једини темељ Стефан Немања - Свети Симеон Мироточиви - „равно апостолник“.

Такође, на овај начин Житија Св. Симеона и Св. Саве пишу и Доментијан и Теодосије. Тако се обзнањује државно-политички програм и свих њихових потомака. Али, заслуга за то није на великом жупану Стефану Немањи, већ на његовим синовима архиепископу Сави и краљу Стефану Немањи Другом. Исто тако за брисање из историје српске владарске династије Вукановића, (Андрејић 2019: 102-105) из које потичу, као и претходне династије - Војислављевића, (Исто: 100-101) постаје јасно да су заслужни једино њих двојица. Да кажемо, могао би се разумети њихов поступак према претходним династијама, али како разумети брисање из сећања оца и мајке, као и деда и баба великог жупана Стефана Немање.

Ако је тако, ко је отац Стефана Немање и зашто је изопштен из династичке историје, који је његов грех у питању и према коме је учињен?

*

Стефан Првовенчани нас обавештава да је “био велики метеж у овој страни српске земље, и Диоклитије и Далмације и Травуније, и да су родитељу његову браћа му завишћу одузела земљу. А он изиђе из буна њихових у место рођења својега, по имену Диоклитија”. (Стефан Првовенчани, 1988, стр. 64) Јасно се даје на знање да је Немањин отац био владар и да су против њега браћа, подигла буну. Значи да је Немањин отац имао бар двојицу браће који су га свргли у Рашкој и зато се упутио у Диоклитију – Дукљу, у место где је био рођен,⁴ а ту ће се родити и његов син Немања. Произилази да је Стефан Немања имао бар два стрица. Када је у питању Немањин отац, у више радова смо доказали да је реч о великом жупану Стефану Вукану (II) који је имао бар још једног брата поред само једног познатог и знаног као Урош I. (Андрејић 2002 б: 37-82; Исти 2004 а: 5-55; Исти 2005: 43-50; Исти 2005 а; Исти 2007 а: 27-38; Исти 2008 а: 133-149) Пресудан догађај за судбину Немањиног оца, великог жупана Стефана Вукана (II), био је српско-угарски рат против Византије, 1149-1150. године. У бици на Тари 1150. године

⁴ Диоклитија, место рођења Немањиног оца је несумљиво у близини Рибнице где ће бити рођен Немања. Рибница је данашњи део Подгорице у Црној Гори.

жупан Вакин је у директном сукобу и двобоју замало убио византијског цара Манојла Комнена. Вакин је тешко рањен у руку, савладан, заробљен и одведен у Цариград. После тога се овај жупан не појављује у изворима. (Кинам 1971/2007: 35-37; Хонијат 1971/2007: 125) Није јасно да ли је у овој бици учествовао и Стефан Немања ако се има у виду да се оженио са царском рођаком Аном, 1146. године. Цар Манојло га је обдарио царским сном и придодео његовој удеоној области и жупу Дубочицу.

Подаци Стефана Првовенчаног се у потпуности слажу са хронологијом и пореклом жупана Марка и његовог старијег брата великог жупана Вукана (I)⁵ који су живели у Дукљи на двору краља Бодина пре него што су добили власт над Рашком, 1084. године. Стефан Вукан (II) и Урош I /Немања/ су рођени, 1080-1084. године, у Рибници пре одласка њиховог оца Марка у Рашку.

И о Немањиној мајци извори ћуте као и њени синови. Једини пут се помиње Немањина мајка у епској народној песми „Свети Саво“ у вези са градњом манастира Студенице, али се овом податку не може дати пуно поверење. Немања је подигао Студеницу „Красну славну мајци задужбину, / Својој мајци царици Јелени“. Уколико се узме у обзир овај податак мора се имати у виду да ово није крштено име Немањине мајке, супруге великог жупана Стефана Вукана (II). Име Јелена упућује на њено титуларно име које је било уобичајено за српске владарке.

Немањин отац, Стефан Вукан (II) је због непријатеља избегао у Дукљу код некога ко му је морао бити пријатељ. У то време, 1111-1112. године умро је дукљански краљ Владимир, а на власт је дошао Бодинов син Ђорђе. Убрзо 1114. године по наредби византијског цара Алексија Комнина за краља је постављен Грубиша, а Ђорђе из Дукље бежи у Рашку са Стефаном Вуканом (II). Тада је у Рашку избегао и принц Градихна. Градихна се у Рашки оженио ћерком Стефана Вукана (II), сестром Немањиним. Грубиша влада 8. година, до 1122. Тада је Грубишу напао и убио Ђорђе са Рашанима, по свему са Урошем I, Стефаном Вуканом (II) и принцем Градихном, а пришли су му и Драгихна и Драгило, браћа краља Грубише. Међутим, неколико година касније неко је у Расу утамнично великог жупана Уроша I и на Драгилов савет краљ Ђорђе упада у Рашку са војском и ослобађа Уроша, 1126-1127. године. Дукљанин каже да је Ђорђе ослободио из затвора Уроша, а потом га вратио на власт и упутио у Рас. У то време се Градихна повлачи или враћа у Захумље. (Мијушковић 1967:

⁵ Да су Вукан (I) и Марко рођена браћа је давно успостављена историјска чињеница. Урош I и Стефан Вукан (II) се засигурно помињу као синовци великог жупана Вукана (I), односно синови његовог брата.

272-276) Произилази да Урош није био утамничен у Расу. Још је Срећковић претпоставио да је Градихна свргао Уроша и на рашки трон поставио свог таста Стефана Вукана (II). (Срећковић 1884: 418) Постоји претпоставка да је Уроша свргао Завида, син покојног великог жупана Вукана I, а све опет под недоказаном тврдњом да је он отац Стефана Немање. (Живковић 2006 б: 114)

Према житијима, велики жупан Стефан Немања је био најмлађи од браће која су владала пре њега, али се не наводе њихова имена и не каже јасно колико их је било. У нашој науци се одавно сматра да је Стефан Немања имао три старија брата: Тихомир, Страцимир и Мирослав. Међутим, једини је као велики жупан владао Тихомир који ће уз то погинути у сукобу са Стефаном Немањом у бици на Пантину 1166. године. Међутим, Доментијан нам алузивно, кроз уводни део, кроз причу о Нојевим синовима даје до знања да је Немања био трећи син, а не четврти. Немањин отац има три сина: „... и подели тројици синова својих тако да сваки има свој део“. (Богдановић 1968: 63-66)

Која су то рођена браћа, велики жупани који владају пре Стефана Немање? Рођену браћу, велике жупане Примислава и Белуша помиње једном само Кинам (Атлагић, Милутиновић 2002: 110, 118) али не каже ништа о њиховом пореклу. После свргавања жупана Десе, цар Манојло Комнен је на власт поставио Примислава, а када се и он побунио после пар година смењен је и на власт је доведен Белуш. Цар Манојло је из сажаљења према његовој судбини Примислава „одвео да не би могао и даље досађивати, и обдари“ давши му део земље, веома плодном и богатом за испашу стоке /вероватно у Хуму или Захумљу/. Кратко време иза тога и Белуш остави владарске ознаке и оде у Угарску „те тамо, дуго још поживевши, и умре“. Примислав, Белуш и н. н. сестра, супруга дукљанског краља Градихне, старији су од Стефана Немање.

Не каже се у изворима када је рођена сестра Стефана Немање, супруга краља Градихне, али се може претпоставити да је била најстарија. Да се претпоставити да је рођена око 1096. године а остаје непознаница када је умрла. Примислав рођен 1100- 1005. године а Белуш око 1108. На основу тврдње Кинама, може се претпоставити да је Белуш доста дуже живео од Примислава, али су вероватно умрли до 1190. године. Иако нема података, претпоставља се да су Примислав и Белуш – Бела Урош имали потомке, могуће је и врло бројне.⁶

⁶ Имајући у виду порекло Мрњавчевића из Хума и њихово успињање до титуле деспота у време цара Душана и краљевске круне у време цара Уроша изнели смо претпоставку да су они пореклом од великог жупана Примислива. (Андрејић 2005: 49) Осим тога, непознати извор Јосифа Трношаца тврди да је Стефан Немања поделио Захумље синовима своје браће „од којих су се касније родили кнежеви,

*

Данас је опште прихваћено да се Стефан Немања родио 1113. године, у дукљанској Рибници. Међутим, изворној хронологији живота Стефана Немање и нелогичности које су запажене у њој још крајем XIX века је указивано неповерење. Фрањо Баришић је сматрао да су хронолошки подаци Немањиног живота међусобно неусклађени и „противуречни до нерешивости“ (Баришић, 1971, стр. 54) После дугих расправа у XX веку хронологији живота Стефана Немање, коју наводи Св. Сава, исказано је поверење уз извесне корекције. Међутим, у најновије време подвргнута је критици која је изнедрила претпоставку да Стефан Немања није рођен 1113. већ око 1130. године.

У најновије време појавила се спекулација Небојше Порчића да Стефан Немања није рођен 1113. године већ 17. година касније, 1130. године, а која је настала под претпоставком да он и његова супруга Ана нису могли добијати децу – сина Растка - када је он имао шездесет две године а она око шездесет, а потом и још две кћери. (Порчић 2016: 63-72) Оживљавање старих расправа на ову тему Порчић заснива и даље на тврдњама да су рођена браћа Стефана Немање: Тихомир, Мирослав и Страцимир (тима и да му је отац непознати Завида) као и да је Ана, мајка Св. Саве била једина супруга Немањина. Занимљиво је да потпуно верује одређеним тврдњама Св. Саве, а у потпуности не верује другим. Не треба напомињати да су, 1130-та година као година рођења Стефана Немање и оспоравања хронологије Св. Саве, давно одбачени.

*

После битке на Тари, 1150. године, победоносни византијски цар је неприкосновено одлучивао и доводио на власт српске велике жупане. Пошто су му они захвалност узвраћали невером, упорно тежећи да се осамостале, Манојло Комнен их је стално смењивао уз помоћ силе. Тако су се смењивали следећи велики жупани: Урош I /1112/15-1143./, Стефан Вукан II /1143-1146./, Урош II у два наврата /1146-1155./, Деса у два наврата /1160-1165./, Примислав /пре 1162./, Белуш /1164./ и Тихомир /1165-1166./ У овом низу великих жупана је врло важно уочити ко је коме какав род и који је редослед њихових промена на престолу Рашке. Стефан Вукан I је заједно са својим

силни Алтоман и поремећени Николај (Никола Алтомановић Војиновић)“ (Троношац 2008: 26) Ово би значило да су Војиновићи били пореклом од Примислава или Белуша.

синовима и синовцима у савезу са Угарском, а против Византије. У време битке на Тари је, после двобоја са византијским царом Манојлом заробљен, а на власт је постављен његов други синовац Урош II. Треба подсетити да је Вакин – Вукан (II) умало убио цара Манојла у овом двобоју. Касније су се Срби побунили и на власт довели Урошевог рођеног брата Десу, најмлађег сина Уроша I. Манојло поново креће и свргава Десу и на власт опет поставља Уроша II. Пошто се и овај поново показао недовољно поузданим наново је на власт поставио Десу. Због тајног савеза са Угарском, где велику улогу у томе игра његов брат Белош, Деса је морао да дође у Ниш где је утамничен и одведен у Цариград. Манојло се зато окренуо поузданијим члановима владарске куће које до тада није користио: Примиславу и Белушу. Они су рођена браћа, али из извора не видимо које је њихово порекло. Пошто је и Примислав подизао устанак против цара овај и њега збаци и доведе на власт његовог брата Белуша. Цар позове Десу, који управљаše Дендром, и поново постави на власт. Али пошто се и Деса показао неверним, Манојло га је сменио и одвео у Цариград. Манојло се у то време у једној повељи зове „српски цар“, а на власт поставља Тихомира, 1165. године. (Кинам 1971/2007: 56-63)

Из свега се јасно види да је византијски цар уз употребу силе водио политику манипулације са бројним члановима владарске куће из две стричевске гране, грана великих жупана Стефана Вукана II и Уроша I. Тако је било и када је Немања освојио централну власт у Србији и постао велики жупан. Политика цара Манојла Комнина се променила према њему у складу са дотадашњим ставом Византије да не допусти самодржавност било ког српског великог жупана. Променила се и Немањина политика. Када је Немања изагнао своје рођаке, они су примљени у Византијско царство и омогућено им је да прикупе најамничку војску. После повратка из Угарске цар Манојло је 1168. године отишао у Филипи јер је до њега „допрео глас да је српски владар постао преко мере дрзак... притешњује своје саплеменике и мачем уништава свој род, шта више, не знајући себи мере, стара се да заузме Хрватску и присвојио себи власт над Котором... цар посла с војском Теодора Падијата“. Међутим, тврди се, Немања је одмах напао и победио код Пантина.

На крају овог дела разматрања којим смо кроз „читање“ Житија успоставили одређене релације, хронологије и дошли до неких нових сазнања, морамо се вратити на толико познате тврдње и хронологије Немањиног живота и владавине које је на крају *Житија Св. Симеона* изнео архиепископ Сава I.

*

Иако су у Житијима избрисана сећања на Немањине претке и претходне владаре Србије, ипак се говори о држави његовој очевини, дедовини и прадедовини и даје до знања да су његови преци њоме владали као велики жупани.

Велики жупан Стефан Немања, иако уопштено, прецизно каже у својој *Повељи манастиру Хиландару*, 1199-1200. године, да је „Бог даровао његовим прадедовима и дедовима да владају овом Српском земљом“. (Мошин, Ћирковић, Синдик 2011: 80)

У *Хиландарској повељи*, из 1200-1202. године, велики жупан Стефан Немања II /потоњи првовенчани први српски краљ лозе Немањина колена/ за свога оца, великог жупан Стефана Немању I, каже да „обнови своју дедовину“, „подиже пропалу своју дедовину“ и „преобрене од морске земље Зету и са градовима, а од Арбанаса Пилот, а од грчке земље Лаб с Липљаном, Дубочицу, Реке, Загрлату, Левче, Лепеницу, Белицу. (Стефан Првовенчани 1988: 55)

Стефан Немања II у *Житију Светог Симеона*, које је писао 1208-1216. године, тврди да је слушао о рођењу свога оца /1113. године/ следеће: „био велики метеж у овој страни српске земље, у Диоклитије и Далмације и Травуније, и да су родитељу његову браћа му /стричеви Немањини/ завишћу одузели земљу“, „он изиђе из буна њихових у место рођења својега, по имену Диоклитије... у месту по имену Рибница“ и да је он „сакупилац пропалих земаља отачаства свога... и обновилац онога што је било пропало“. Када је жупан Стефан Немања „одрастао до младићства“, постао пунолетан /1127-1130/, „примио чест отачаства својег, по имену Топлицу, Ибар и Расину и зване Реке“. Касније велики жупан Стефан Немања I „поврати Диоклитију и Далмацију, отачаство и рођење своје, праву дедовину своју, коју је насиљем држао грчки народ... (Исто: 64-65, 72-73) Стефан Првовенчани објашњава да је област Драча „близу Диоклитије, и далматинске стране, и отачаства светог Симеона /Немање/“. (Исто: 93)

Архиепископ Сава I, најмлађи син великог жупан Стефана Немање, у његовом *Житију* каже: „И обновивши очеву дедовину и још више је утврдивши... и подиже пропалу своју дедовину и придоби од Поморске земље Зету са градовима, а од Рабна Пилота оба, а од Грчке земље Патково, Хвосно цело и Подрумље, Кострц, Дршковину, Ситницу, Лаб, Липљан, Дубочицу, Реке, Ушку и Поморавље, Загрлату, Левче, Белицу... ово све му је припадало од Српске земље, а одузето насиљем од његове дедовине“. (Свети Сава 1998: 149-150)

Доментијан у *Житију Светог Саве*, писаног 1243. године, каже за великог жупана Стефана Немању да је „великославни и велеродни и превелики жупан“ који је „самодржавно царевао свом српском и поморском земљом, и Диолитијом и Далмацијом и Травунијом“. Када Доментијан пише о добијању краљевске круне светог Саве за брата Стефана од римског папе којом би био крунисан „на краљевство по првом отачаству краљевства њиховог, у коме се и отац њихов роди... у месту званом Диоклитија, које се зове велико краљевство од почетка“. (Доментијан 1938: 27, 137)

У *Житију Светог Симеона /Немање/* „првог обновитеља српског отачаства“, писаног 1254. године, Доментијан каже да је: „велики од великих, и славан од славних, и красни цвет од доброг корена изиђе из бедара оних који су господовали српском земљом... Када је доспео до младичког реда и дотле да га сједине ка законитом браку, би му дан део његова отачаства, источна земља... и додаде ка земљи отачаства свога многе земље од области грчког царства... Диоклитију и Далмацију, отачаство и рођење своје, истиниту дедовину своју, које су трпеле насиље од грчког рода“. (Доментијан 1938: 221, 223-224, 240)

Теодосије у *Житију Светог Саве* каже да је „Овај беше син великог жупана Немање, владара српског, који самодржавно владаше свим српским земљама што се зову: Диоклитија, Далматија, Травунија, на истоку се Илирији приближавајући, а на западу на Римску област наслоњени“. (Теодосије 1990: 5)

Дакле, шта нам, заправо, ови наводи из извора и Житија говоре о владарима и старим краљевима Србије, прецима Стефана Немање и првог српског краља новоуспостављене династије.

Стефана Немања, као ни остали извори и Житија, из неког разлога не наводе имена његових предака: оца, деде и прадеде. Али овај његов исказ јасно упућује да су његов деда и прадеда били владари Србије.

Тврдње Стефана Немање II Првовенчаног упућују јасно на то да је његов отац, велики жупан Стефан Немања, обновио земљу којом су владали њихови дедови. Иако не наводи име Немањиног оца, Стефан Првовенчани тврди да је његов деда био владар Рашке и да је од побуне браће избегао у земљу Дукљу /1112/, у место Рибницу, где је и сам био рођен. То значи да је у Дукљи живео и владао и деда Стефана Немање. Ту је живео и прадеда Стефана Немање. У Рибници је у време тих немира рођен и Стефан Немања /1113/. Стефан Немања се вратио у Рашку са оцем који је поново владао. Када је Стефан Немања постао пунолетан, 1127. године, добио је да владао удеоним делом земље, Источном земљом коју чине Топлица, Расина, Ибар и

Реке. Када је Стефан Немања постао велики жупан Рашки и владар Србије, повратио је земљу Дукљу и читаву Далмацију, које су сматране његовом очевином и дедовином. Дакле, земљама Србије којима је владао његов неименовани отац, деда и прадеда. Најзад, Стефан Првовенчани тврди за себе да је тек он првовенчани краљ Србије коју чине: Дукља, Травунија, Далмација и Захумље.

И архиепископ Сава тврди да је његов отац обновио земљу којом је владао његов деда, а потом набраја многобројне земље и жупе које је придобио. Оне су некада припадале Србији, а биле су одузете силом од његове дедовине /Србије/ којом је владао његов деда и прадеда.

Такође, и Доментијан за великог жупана Стефана Немању каже да је високог, владарског порекла, оних који су владали Србијом, да је рођен у Дукљи где му се и отац родио и где је стоно место првог српског краљевства. Када је постао пунолетан и зрео за брак /1127-1130/ добио је на управу Источну земљу која је део земље којом је владао његов отац. Када је Стефан Немања постао владар повратио је Дукљу и Далмацију којима је владао његов неименовани прадеда. Када говори о круни и крунисању за краља Стефана Немање II Доментијан каже да свети Сава указује тадашњем папи и на прву српску круну и краљевство које је скоро 150. година раније добио Михајло Војислављевић /1077/. Михајло и његови наследници и његов брат Радослав и његови наследници ће владати као краљеви Србијом и српским земљама све до 1143. године /Ђорђе Бодин/. Од времена власти краља Бодина /1082-1100/ делом Србије /Рашком/ ће владати његови рођаци, велики жупани Вукан и Марко /рођена браћа/. Тако произилази да су деда /жупан Марко/ и прадеда /краљ Бодин/ претци великог жупана Стефана Немање. (Андрејић 2002: 75-76)

Теодосије, крајем XIII века, јасно описује територијални опсег свих српских кнежевина и земаља: Дукља, Далмација /Захумље и Паганија/, Травунија, Рашка и на западу до Хрватске /Босна и Западне стране/. То су српске земље које су описали своједобно Порфирогенит и поп Дукљанин и које су имале своје форме државности још од VII века.

*

Од Доментијана сазнајемо да је по повратку у Рашку отац Стефана Немање /Стефан Вукан II/ „својој браћи старешинама дао веће чести /делове/ земље“. Он је то могао чинити само као велики жупан. Из неких других извора се види које су то старешине (браћа) и где су имали своје делове.

„Завид сазда цркву Св. апостола Петра и Павла на реци Лиму“, „Првослав сазда цркву Св. Георгија у Будимљи“ добивши „Тривалију од ушћа Црног у Бели Дрим до планине Кораба“, (Срећковић 1884: 213; Синиша 1892: 7-8) „Страцимир сазда цркву Св. Богородице у Градцу при реци Морави“, а за Стефана Немању његов син Стефан Првовенчани каже да је добио „чест отацства својега у Топлици, Ибру, Расину и назване Реке“, Деса доби Дендру у суседству Ниша, Вакхин - Стефан Вукан II је држао Косово и Метохију „и био над осталима велики жупан“ (Исто) што значи да је држао и Рас. Деса је тада, 1143. године добио потврду старијег наследног права на Дендру. Он је право на Дендру добио од свог оца Уроша I још око 1130. године када је постао пунолетан.

Отац великог жупана Стефана Немање је велики жупан Стефан Вукан II, брат великог жупана /Немање/ Уроша I, а синовац великог жупана Вукана (I). Деда Стефана Немање је жупан Марко. Јасно је зашто Доментијан за Стефана Немању каже: „велики од великих и славан од славних, красни цвет од доброг корена, који је израстао из бедара оних који су господарили Српском земљом“. И византијски писци говоре о њему тако да не праве разлику између њега и претходника који су владали Србијом. Имајући у виду да Завида, отац кнеза Мирослава није отац и Стефана Немање пала је и вековна тврдња да су Немањина рођена браћа: Мирослав, Страцимир и Тихомир. Мирослав и Страцимир били синови великог жупана Десе, а Тихомир је син великог жупана Уроша II. Старија браћа Стефана Немање су велики жупани Примислав и Белуш (Бела Урош) који су, како каже његово житије, владали пре њега. (Андрејић 2011: 94-97)

*

Утврдили смо и да се велики жупан Стефан Немања два пута женио: Аном, ћерком дукљанског краља Ђорђа Бодина /1130/ и Аном, ћерком босанског бана Бориса /1146/. Стефан Немања је припадао лози краља Михајла /Војислављевића/ а неродоскрвном женидбом са ћерком Ђорђа Бодина владарска права његових наследника на „краљевство од прва“ су још више потврђена. Ана Бодин је нешто млађа, а друга супруга је млађа двадесет година од Стефана Немање. Из првог брака је имао сина Вукана (III), кнеза и краља Дукље, и ћерку Вуку. Због промењене политичке ситуације Стефан Немања се од прве супруге развео /око 1145/, замонашио је и упутио у Богородичину цркву у Топлици. Друга супруга, Ана Борисова, после Стефана Немање II није могла кроз дужи период да роди, како се тврди у житијима, па је тек 1175. године, родила принца Растка. Тада је Немања имао 62. године а Ана

42. година. Дакле, из другог брака је Стефан Немања имао синове Немању II /Првовенчаног/ и Растка – монаха Саву и две кћери. После заједничког монашења, 1195. године, друга супруга се упутила у Богородичину цркву у Расу. Монахиња Анастасија је тада имала 62. година а Немања пуне 82. године. (Андрејић 2021: 41-44)

Свети Сава каже да је Ана, његова мајка, била једина супруга Стефана Немање: „супруге своје, богомданог првога, јер овај не постаде учесник другог брака“ и да после монашења са супругом „оде ка Светој Богородици у Расу“. (Свети Сава 1998: 165) Ако имамо у виду да су Св. Сава и Стефан Првовенчани обрисали из сећања и историје све Немањине и своје претке да се објаснити зашто се тврди да је њихова мајка Ана – Анастасија једина супруга. За разлику од Саве, Стефан Првовенчани каже да је његов отац Немања, после изградње Богородичине цркве у Топлици, установио манастир са монахињама „са часним и богољубивим подружјем својим, по имену Аном“ и предао јој храм да се брине о њему. (Првовенчани 1988: 66) Јасно је да та замонашена Ана, после изградње цркве у Топлици а коју Немања гради као удеони кнез, не може бити поново замонашена у Расу, 1195. године. Они нису имали разлога да јасно помињу прву Немањину супругу, мајку кнеза Вукана и Вуке. Они се позивају на своју мајку Ану и тиме још једном стављају у други план Вукана, свога брата по оцу. Из тих разлога је и Стефан Немања за свог наследника одредио Стефана Немању II, а не Вукана III.

*

У науци је прихваћено мишљење да је Стефан Немања оженио сина Стефана Немању II после пораза у бици на Морави против цара Исака II Анђела, 1190. године. На основу најновијих сазнања Стефан Немања II је рођен 1146-1150. године. Неком непознатом властелинком је ожењен 1166-1170. године, а нема података о њиховој деци, ако су их и имали. Када је ожењен са Евдокијом Анђеом, 1191. године, Немања II је постао и царски севастократор, а тада је имао око 40 година живота. Евдокија је ступила у брак са 16 година. (Андрејић 2011: 131-132) Заправо, цар Исак II је удао своју синовицу Евдокију, а не њен отац Алексије, јер је био у прогонству. Велики жупан Стефан Немања је био у 77 години живота, а царев брат Алексије III је има око 54. године. Алексије и Немања су могли као владари да се пријатељују тек од 1195. године, када је дошао на византијски престо. Исте године велики жупан Стефан Немања абдицира у корист Стефана Немање II, зета новог византијског цара. (Андрејић 2016: 74)

Када су се промениле политичке околности и односи сила, Стефан Немања II се развео од византијске принцезе и 1217. године, оженио Аном Дандоло, унуком млетачког дужда Енрика. Исте године је затражио и добио краљевску круну од римског папе. Тако је обновљено српско „велико краљевство од прва“ и „прво отачество краљевства“.

Посвећење Симеона Немање је у то време могло бити извршено само одлуком охридског архиепископа и цариградског патријарха. Произоилази да у периоду 1202–1208. године није извршена канонизација Симеона Немање. Сава је мироточиве мошти Симеона Немање, на позив и молбу своје браће, Вукана и Стефана Немање Другог, пренео у манастир Студеницу, 1208. или 1209. године. Велики жупан Стефан Немања Други пише *Житије Симеона Немање*, 1216. године. Уследило је слање легата папе Хонорија III у Србију који је септембра 1217. године крунисао Немању Другог за краља. Исте године, смишљено и уз припрему, Сава напушта Студеницу и одлази у Хиландар, а потом у Никеју где добија аутокефалност српске цркве, 1219. године. Преко Свете Горе и Солуна враћа се у Србију где је у Жичи, на дан Христа Спаса – Спасовдан, на дан храмовне славе, 20. маја/2. јуна 1221. године, прогласио епископије и рукоположио епископе. Сава одлази у Никеју где је рукоположен за првог српског архиепископа, на Васкрс, 29. марта 1220. године. (Живојиновић М. 1977: 68; Андрејић 2009: 55) Чини се да су тек тада настали сви услови да Српска аутокефална црква на челу са архиепископом Савом изврши канонизацију Симеона Мироточца, уз сагласност византијског патријарха са седиштем у Никеји.

Увођењем српског рода у крило православне цркве од стране Стефана Немање и заснивањем његовог култа створен је узоран образац: владар – монах – светац. Тако је Стефан Немања – свети Симеон Миротоцац постао почетак и корен спасења српског племена. Из старог „доброг корена и бедра“ изникао је поново свети ластар вере, а династија Немањина колена је остварила право на светородност. Одмах затим, могло је уследити посвећивање Немањине супруге и мајке, Ане Комнен Арпад Мономах, монахиње Анастасије, која је умрла 21. јуна, вероватно, 1200. године у својој 67. години живота.

Пред смрт, 24. септембра 1228. године, краља Стефана Немању II Првовенчаног под именом Симон замонашио је архиепископ Сава I. Сахрањен је у Студеници а када је, како каже Доментијан, по повратку са првог пута у Палестину, на годишњицу смрти, 24. септембра 1229. године, архиепископ Сава обавио литургију и помен, отворио је гробницу. У њој су пронађене Симонове целе мошти и потом пренете у Жичу. Теодосије назива Симона

свети краљ. Био је то први свети краљ ново успостављене династије.⁷ Већ краљ Немања Урош I назива свог оца „свети краљ Стефан“.

*

Један од разлога за примену „брисања историје“ српских владара пре појаве Стефана Немање лежи и у њиховом ослањању на Рим и Барску архиепископију. Желело се брисање из сећања претходна историја и владара који су се ослањали на Запад и његов црквени утицај.

Према Константину Порфирогениту: „Цар Ираклије /610–641/ послао је и довео свештенике из Рима и једног од њих учинио архиепископом и епископом... и покрстио Хрвате. У то време ови Хрвати су за архонта имали Поргу“; „довео је цар /Ираклије/ свештенике из Рима и покрстио их /Србе“; /пошто су Хрвати победили Франке/ „затражили су свето крштење од епископа Рима и епископи су били послати који су их покрстили у време Порино, њиховог архонта“. Али, већи део Срба и Хрвата се није крстио. Потпуно су се покрстили: „У време цара Василија /I/ /867–886/, христољубивог цара, они су одаслали /Србима, Хрватима, Захумљанима, Травуњанима, Конављанима, Диоклићанима, Паганима и Морављанима/ посланике, молећи и тражећи да они који су били некрштени приме крштење и да буду, као од почетка, потчињени царству Ромеја...“ (Византијски извори II: 40–42, 32–33, 49, 16) По свему судећи, после обнављања византијске власти и оснивања теме Далмације, између 817 и 821. године, (Живковић 2001: 9–43) Србија је признала врховну власт Византије. Владајући слој је том приликом био покрштен о чему сведоче и хришћанска имена Стефана и Петра, млађег сина кнеза Мутимира и његовог синовца, око 840. године. Са доласком на власт Василија I српске земље су признале његову врховну власт и узеле учешће у походу на град Бари који су опсели Арабљани. У то време од кнеза Мутимира /851–891/ папа Јован VIII је тражио да се стави под јуридикцију Панонске дијецезе, а у њој је столовао Методије.

На сабору патријарха Фотија у Цариграду /879–880/ поред осталих су учествовали и Агатон, архиепископ Мораве, епископ Охрида, Тивериопуља /Струмица/, Деволта /Девола/ и епископ Дарданије. Епископска седишта ове

⁷ Не можемо се сложити са ставом Л. Павловића, који је на основу податка патријарха Пајсија, прихватио да је Стефан Немања Првовенчани канонизован тек 1629. године (Павловић 1965) Мора се узети у обзир могућност да је сакрализација Стефана Првовенчаног извршена под утицајем култа угарских светих краљева (Бојовић 1999: 328).

архиепископије била би: Девол, Охрид, Кутмичевица, Дарданија, Дукља, Београд, Морава, Средац и Ниш. После пропасти Србије кнеза Часлава архиепископија се преместила из Мораве негде на запад. Престо ове претпостављене архиепископије био би у Дукљи /Дољани/ или у Дубровнику /граду који основао Бело Павлимир и који је успоставио епископију у Расу/. (Јанковић 2007: 223, 225, 229)

Пре добијања краљевске круне од папе српски кнез Михајло је имао византијску титулу протоспатора коју је добио од византијског цара Константина IX Мономаха, 1052. године. Михајло је добио круну из Рима пре 1078. године а после неуспешног устанка против Византије на простору Мораве, који је водио његов син Бодин са Ђорђем Војтехом. Када је Бодин дошао на власт у Србију, од цара Алексија I Комнина /1081–1118/ добио је звање протосеваста при чему је добио признање и титуле краља у форми „ексу-сијастис“. Краљ Бодин је још једном био заробљен од стратега Јована Дуке, 1085–1090. године и заточен у Цариграду.

Крунисањем дукљанско-српског краља Михајла од стране римског папе отворен је пут за оснивање прве архиепископије која би покривала све српске територије под папским палијем. Сматра се да је за време власти Михајловог сина Бодина дошло до проглашења римокатоличке архиепископије са седиштем у Бару, 8. јануара 1089. године, за време антипапе Климента III. Барска архиепископија захвата градове: Дукљу, Бар, Котор, Улцињ, Свач, Скадар, Дриваст, Пилот, целу област Србије, Босне и Травуније. (Кашић 2004: 66) Први пут после 732.године римске папе преговарају о повратку својих надлежности у источном Илирику, на целокупну територију где живе Срби. Међутим, већ рођаци краља Бодина, велики жупани Вукан I и Марко, којима је дао на управу Рашку, које силом које милом, окрећу се ка Истоку. Тај „повратак“ се одвијао од 1127. до 1150. године и дефинитивно окончан са Стефаном Немањом I и његовим синовима.

Успостављање нове, Жичке епархије Немањићи су наговештавали обнову старе Моравско-браничевске епископије и претензије на те старе српске земље. Почетком XIII века, жупе Лепеница, Гружа, Левач, Лугомир, Белица, Крушилница, Расина и Морава су на североисточној периферији српске државе врло изложене нападима непријатеља са севера и истока. Један део земље Мораве, део Кучева и Браничева, био је и даље у Угарској. Иако је тај простор тадашње државе Србије њена периферија, из неког непознатог разлога, који не може бити мали, имајући у виду његову изложеност и о коме ми данас готово ништа не знамо, Св. Сава је саградио Спасову, епископску цркву у Жичи, 1206-1216. године, у којој је потом успоставио и катедру Српске аутокефалне цркве, 1219. године. С тога се може претпоста-

вити да је Жича изабрана зато што је ту и у неко раније време било извесно црквено или административно средиште и да архиепископ Сава I и врх српске државе није о томе донео случајно одлуку.⁸

Тако долазимо до тога да је спровођење „забране сећања“ претходних династија, чак и својих непосредних предака, и претходне припадности Барској римокатоличкој архиепископији извршено свесно и успешно од стране „првог“ краља Стефана Немање Првовенчаног и првог архиепископа Српске православне аутокефалне цркве, а поготову после династичког и грађанског рата, 1202-1207. године. Овај политички програм је настављен и од потоњих српских владара Немањиног колена, архиепископа и патријаха а потом и од „ластара лозе Немањина колана“.

⁸ У ранијем периоду Жича је сврстана у цркве настале на темељима старијег култног објекта а на основу резултата археолошких истраживања из 1925. године. У унутрашњости спољне приправе нађени су темељи који са самим храмом немају органске везе као и испред куле. Сумњу је унела сачувана оскудна документација о истраживањима. (Бошковић, 1969, стр. 62; Бошковић – Чанак-Медић, 1983, стр. 10) У новије време је оцењено (!) да на простору манастира Жиче нема никаквих трагова старије култне грађевине. (Минић, 2000, стр. 224)

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

1. *Византијски извори за историју југословенских народа II*, 1959/2007, Београд: Византолошки институт САНУ.
2. *Енциклопедија Блгарија 1*, Софија, 1978.
3. Андрејић Ж. (2002), Тихомири, Уроши, Вукани, Мирослави, Завиде и Немање, или о пореклу жупана Стефана Немање, У: *Новопазарски зборник 26*, Нови Пазар: Музеј „Рас“.
4. Андрејић Ж. (2004), *Свети Сава*, Рача: Центар за митолошке студије Србије.
5. Андрејић Ж. (2005), Прилог истраживању о великим жупанима Примиславу и Белушу и претпоставка о њиховим могућим потомцима, У: *Митолошки зборник 13*, Рача.
6. Андрејић Ж. (2005), Пантелија Срећковић и Иларион Руварац – сукоб либерално-романтичарске критичности и радикално-позитивистичког критицизма; урушавање индоктринарног система са појавом новоромантичара – слика слабости српских националних институција и потреба стварања нове српске историјске школе, У: *Митолошки зборник 14*, Рача: Центар за митолошке студије Србије.
7. Андрејић Ж. (2007), Размишљање о раним бановима Босне и неке претпоставке о њиховом пореклу и покушај успостављања родослова, У: *Гласник удружења музејских радника Републике Српске 5*, Бања Лука: Удружење музејских радника Републике српске.
8. Андрејић Ж. (2007 а), *Црква Свете Богородице у Доњој Каменици*, Рача: Центар за митолошке студије Србије.
9. Андрејић Ж. (2008), Ко је хумски кнез Мирослав и када је настало његово јеванђеље? У: *Митолошки зборник 18*, Рача: Центар за митолошке студије Србије.
10. Андрејић Ж. (2016), Велики жупан Стефан Немања – пријатељ и сват цара грчког кир Алексе, У: *Новопазарски зборник 39*, Нови Пазар: Музеј „Рас“.
11. Андрејић Ж. (2019), *Света српска лоза*, Рача: Центар за митолошке студије Србије.
12. Андрејић Ж. (2011), О пореклу великог жупана Стефана Немање, У: *Братство XIV*, Београд: Друштво „Свети Сава“.

13. Андрејић Ж. (2021), *Принц Растко Свети Сава*, Рача: Центар за митолошке студије Србије.
14. Атлагић М., Милутиновић Б. (2002), *Извори за историју Срба до XV века*, К. Митровица – Рача: Филозофски факултет у Приштини – Центар за митолошке студије Србије.
15. Баришић Ф. (1971), Хронолошки проблеми око године Немањине смрти, У: *Хиландарски зборник 2*, Београд: САНУ.
16. Богдановић Д. (1968), Предговор, У: *Свети Сава, Сабрани списи*, Београд: Српска књижевна задруга.
17. Божилов И. (1985), *Фамилијата на Асеновци*, Софија: БАНУ.
18. Бојовић Б. (1999), *Краљевство и светост. Политичка филозофија средњовековне Србије*, Београд.
19. Бошковић Ђ. (1969), Архитектура, У: *Жича /М. Кашанин, Ђ. Бошковић, П. Мијовић/*, Београд: САНУ.
20. Бошковић Ђ., Чанак-Медић М. (1983), Нека питања најстаријег раздобља Милешеве, У: *Саопштења XV*, Београд: Републички завод за заштиту споменика културе.
21. Гиљфердинг Ф. А. (1853), Путовања по Херцеговини, Босни и Старој Србији, У: *Гласник друштва српске словесности V*, Београд: Друштво српске словесности.
22. Доментијан. (1938), *Живот Св. Саве и Св. Симеона*, /Л. Мирковић/, Београд: Српска књижевна задруга.
23. Ђорђевић И. (2003), О сликаним програмима српских цркава XIII столећа, У: *Краљ Владислав и Србија XIII века*, Београд: Историјски институт.
24. Живковић Т. (2006), Синови Завидини, У: *Зборник Матице српске за историју 73*. Нови Сад: Матица српска.
25. Живојиновић М. (1977), О боравцима Светог Саве у Солуну. У: *Историјски часопис LV*, Београд: Историјски институт.
26. Јанковић Ђ. (2007), *Српско Поморје од 7. до 10. столећа*, Херцег Нови.
27. Калић Ј. (2000), Стефан Немања у модерној историографији, У: *Стефан Немања – Свети Симеон Мироточиви*, Београд: САНУ.
28. Kampfner F. (1969), Warum und wie wurde der furstensonhn Rastko zum monch Sava? У: *Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 35*, 1-2, Београд: Филолошки факултет.

29. Кашић Јб. (2004), *Историја Српске цркве са народном историјом*, Београд.
30. Кинам Ј. (1971/2007), Епитоми. У: *Византијски извори за историју народа Југославије IV*, Београд: Византолошки институт САНУ.
31. Кључевски О. В. (1871), *Древнорускија житија свјатих как исторический источник*, Москва.
32. Мијушковић С. (1967), *Летопис попа Дукљанина*, Титоград.
33. Минић Д. (2000), Археолошки подаци о манастиру Жичи: У: *Манастир Жича*. Краљево: Народни музеј – Завод за заштиту споменика културе.
34. Мошин В., Ћирковић С., Синдик Д. (2011), *Зборник средњовековних ћириличних повеља и писама Србије, Босне и Дубровника I*, Београд: Историјски институт.
35. Крсмановић Б., Радошевић Б. (2004), Легендарне генеалогije византијских царева и њихових породица. У: *Зборник радова Византолошког института XLI*, Београд: Византолошки институт САНУ.
36. Оболенски Д. (1991), *Шест византијских портрета*, Београд: Српска књижевна задруга.
37. Павловић Л. (1965), *Култови Лица код Срба и Македонаца*, Смедерево: Народни музеј.
38. Петровић А. (2013), *Damnatio memoriae и друга историја*, У: *Византија у (српској) књижевности и култури од средњег до двадесет и првог века*, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.
39. Порчић Н. (2016), Један занемарени приступ питању хронологије рођења Стефана Немање, У: *Стефан Немања – Преподобни Симеон Мироточиви I*, Београд – Беране: Институт за историју уметност Филозофског факултета – Митрополија црногорско-приморска – Епархија будимљанско-никшићка – Институт за српски језик САНУ.
40. Првовенчани С. (1988), *Сабрани списи*, /Јб. Јухас-Георгијевска/. Београд: Просвета – Српска књижевна задруга.
41. Радојчић Н. (1938), Свети Сава и автокефалност српске и бугарске цркве, У: *Глас CLXXIX*, Београд: СКА.
42. Сава Свети. (1986), *Сабрани списи*, /Л. Мирковић, Д. Богдановић/, Београд: Просвета – Српска књижевна задруга.
43. Сава Свети. (1998), *Сабрана дела* /Т. Јовановић/, Београд: Српска књижевна задруга.

44. Синиша (Сима Богдановић). (1892), Урош II Примислав – Првош – Примислав, У: *Летопис Матице српске 170*, св. II. Нови Сад: Матица српска.
45. Срећковић П. (1884), *Историја српског народа I*, Београд.
46. Стојановић Љ. (1927), Стари српски родослови и летописи, Београд – Ср. Карловци: СКА.
47. Стојановић С. (1935), Свети Сава, Београд.
48. Теодосије. (1990), *Житије Светог Саве*, /Д. Богдановић/, Београд: Српска књижевна задруга.
49. Трношац Ј. (2008), *Трношки родослов*, Шабац: Епархија шабачка.
50. Ћирковић С. (2000), Преци Немањини и њихова постојбина, У: *Стефан Немања – Симеон Мироточиви*, Београд: САНУ.
51. Ћоровић В. (1989), Све народне песме и приче о Светом Сави, У: *Свети Сава*. Београд: САНУ.
52. Филозоф К. (1989), *Житије деспота Стефана Лазаревића /Г. Јовановић/*, Београд: Просвета – Српска књижевна задруга.
53. Хонијат Н. (1971/2007), Хронике, У: *Византијски извори за историју народа Југославије IV*, Београд: Византолошки институт САНУ.

Živojin R. Andrejić

Centre for Mythological Studies of Serbia

Rača

THE DYNASTIC POLITICAL PROGRAM OF THE NEMANJIĆS: OBLIVION AND ERASURE OF PREVIOUS HISTORY

Abstract: As early as the 19th century, it was observed that Serbian medieval genealogies and chronicles lacked clear depictions of individual figures or events, replacing them with vague and general phrases devoid of direct communication. Moreover, no written documents from royal chanceries or literary works predating the Nemanjić dynasty have been preserved. Knowledge of Serbia's earlier past and its rulers comes from foreign sources, primarily Byzantine texts, the Chronicle of the Priest of Duklja and the works of Mavro Orbini. Notably, Byzantine and other sources offer no information on the origins of Stefan Nemanja, particularly regarding his father's identity.

The earliest hagiographies (Žitija), written by Stefan Nemanja's closest relatives – his sons Archbishop Sava I and King Stefan Prvovenčani (the First-Crowned) – as well as later works by the well-educated and well-informed monks Domentijan and Teodosije, provide no information about the great župan's ancestors, including his father, mother, grandfathers and grandmothers. The content of these hagiographies gives the strong impression that medieval Serbia was established solely with the rise of Stefan Nemanja and his unnamed brothers who ruled before him. The texts mention only the restoration of Nemanja's "fallen patrimony" and "ancestral estate", referred to as a "kingdom from the beginning". This omission suggests a deliberate effort, possibly reflecting a clear and codified approach within the hagiographies of saints to impose a "memory erasure" – "prohibition of memory", akin to the Roman concept of "damnatio memoriae". While the exclusion of previous dynasties may be understood as a political strategy, the erasure of the names of Stefan Nemanja's father, mother, grandparents and ancestors is far more perplexing.

One potential explanation lies in the rulers' reliance on Rome and the Archdiocese of Bar. The goal may have been to erase the historical memory of former rulers associated with the West and its ecclesiastical influence. This effort to obliterate the legacy of earlier dynasties – even the direct ancestors of Stefan Nemanja

– along with the previous affiliation with the Roman Catholic Archdiocese of Bar appears to have been a deliberate and successful strategy executed by King Stefan the First-Crowned and Archbishop Sava I of the autocephalous Serbian Orthodox Church. Through this process, a new state-political agenda was declared, one that was later upheld by all their descendants. Notably, the credit for this strategy does not belong to the great župan Stefan Nemanja himself but to his sons, Archbishop Sava and King Stefan Nemanja II. This political program was subsequently continued by the later Serbian rulers, archbishops and patriarchs of the Nemanjić lineage.

Keywords: Archbishop Sava I, hagiographies of saints, King Stefan the First-Crowned, Stefan Nemanja I, sources, ancestors, memory erasure, political program